

FARIDA AFRO‘Z IJODIDA NUTQNING GENDER XOSLANISHI

Saloxiddinova Nigora Inomjonovna

Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti, assistent

Annotatsiya. Maqolada Farida Afro‘z she‘riyatining ayrim til xususiyatlari talqin etilgan bo‘lib, bunda ayol nutqiga xos so‘zlar badiiy tahlilga tortilgan.

Kalit so‘zlar. Ayollar nutqi, vulgar so‘zlar, ayol psixologiyasi, kelin, beka, ona obrazlari, ruhiy holat.

ГЕНДЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЧИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ФАРИДЫ АФРОЗ

Аннотация. В статье интерпретируются некоторые лингвистические особенности поэзии Фариды Афроз, в том числе художественный анализ слов, характерных для женской речи.

Ключевые слова. Женская речь, грубые слова, женская психология, образы невесты, невесты, матери, настроение.

GENDER CHARACTERISTICS OF SPEECH IN FARIDA AFROZ'S WORK

Annotation. The article explains some of the linguistic features of Farida Afroz’s poetry, including the artistic analysis of words specific to women’s speech.

Keywords. Women's speech, vulgar words, female psychology, images of the bride, the bride, the mother, the mood.

She‘riyatda voqelikni tasvirlash shoir tilidan yoki lirik qahramon tili bilan amalga oshirilgan ekan, albatta bir ijodkor ikkinchi ijodkordan tasvirlash uslubining xilma-xilligi bilan farqlanadi. Shuningdek, “Badiiy ijodda haqiqat, ma‘no, tuyg‘u o‘z-o‘zidan paydo bo‘lmaydi. Bunda falsafiy fikrlash, tafakkur, ma‘naviyat, axloqiy qadriyatlarning o‘rni beqiyos. Bu esa o‘z navbatida badiiy ijod namunalariga ta‘sir etmasdan qolmaydi” [3,203]. Ayni shu holat badiiy asarda ijodkorning alohida individual uslubini bo‘rttirib ko‘rsatishi ham mumkin.

Ayol ijodkorlar she‘riyatida kayfiyatning tez o‘zgaruvchanligi uning nutqida yaqqol seziladiki, bu ayol va erkak nutqidagi gender xoslanishni yuzaga keltiradi.

o'xshatilishi va bu *visolning yuzi qurishi* o'z mundarijasiga ko'ra *armon, hijron, visol* so'zlari bilan bir butunlikni ifodalagan.

Farida Afro'z ijodida tuyg'u ifodasi goh poetik obrazlarda, goh oddiy, samimiy tuyg'ularda zuhur topishi bilan ham katta ahamiyat kasb etadi. Yuqoridagi satrlarda tuyg'uning poetik vositalarsiz oddiy ifodalanishi uning mazmunan kambag'alligini ko'rsatmagan. Bil'aks, ifodada ravonlikning, oddiylikning go'zal ko'rinishi o'z isbotini topgan xolos.

Shoiraning yana bir she'rida ayolning jamiyatdagi maqomi haqida mulohaza yuritiladi va *kelin, beka, ona* obrazlarida o'zbek ayolining ruhiy holat manzaralari chiziladi. Ijodkor bu bilan yana bir karra ayol zotining ayro xususiyatlari haqida yangicha fikr ayta oladi.

Sizga yaxshi kelin bo'ldim,
Yaxshi shoir bo'lmadim.
Duo oldim, olqish, biroq
Yarim ko'nglim to'lmadi.
Sizga yaxshi beka bo'ldim,
Yaxshi shoir bo'lmadim.
Nafasimdan gullar undi,
Yarim ko'nglim to'lmadi.
Sizga yaxshi ona bo'ldim,
Yaxshi shoir bo'lmadim.
Jonni alla qilib aytdim,
Yarim ko'nglim to'lmadi.[1, 36]

She'r misralaridan ko'rinadiki, 2- va 4-misralar har bir bandda o'zgarishsiz takrorlanganligini hisobga olsak, lirik qahramonning ko'nglida so'ngsiz armon borligi yuzaga chiqaveradi. Aynan shu jihatlar ayolning armonli hayotini ko'rsatsa, *yaxshi kelin, yaxshi beka, yaxshi ona* obrazlari asar tilining ayol nutqiga va jinsiga xoslanganligi belgilab beradi. Tabiiyki, armon, quvonch kabi ruhiy-emotsional holatlar har bir ijodkor asarida doimiy yashaydigan kechinma bo'lib, jins omili nuqtai-nazari bilan ifodalanishi badiiy asar tilining differentsiyalanishiga

(ixtisoslanishiga) sabab bo'ladi. Ya'ni, kechinma aynan *kelin, beka, ona* obrazlarida voqe bo'lishi she'rning ta'sir doirasini kengaytiradi.

Farida Afro'z ijodida aynan ayollarga xos xislat va ta'riflarning o'rni bilan she'r zamiriga singdirilishi ("sochlarim supurgi, kiprigim taroq", "bilaman, qiz bola palaxmon toshi", "sen silagan sochimni men qirqib tashlab") kuzatiladiki, bu uning jamiyatdagi ayollar taqdiriga befarq emasligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Farida Afro'z. Ko'zim manim. – Toshkent. G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 1999.
2. Qurbonova. M. Yo'ldashev. M. Matn tilshunosligi. – Toshkent: Universitet, 2014.
3. Салохиддинова, Н. И. (2020). Вопросы поэтического образа в поэзии. *ББК: 71.01 К 90*, 203.